

MOHIR SOZANDA VA BASTAKOR SAIDJON KALONOVNING KUY VA QO'SHIQLARI QALBIMIZDA DOIM YANGRAYDI

Musayev Norimboy Usmanovich

Chirchiq davlat Pedagogika Universiteti
Musiq ta'limi kafedrası katta o'qituvchisi

Ismoilov Elmurod Habibullo o'g'li

Chirchiq davlat Pedagogika Universiteti
Musiq ta'limi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910882>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mohir sozanda va bastakor, O'zbekiston xalq artisti Saidjon Kalonovning ijodiy faoliyati yoritilgan. Bastakorlik asarlarining milliy musiqa merosimizdagi o'rni va ahamiyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Bastakor, mohir sozanda, ijodkor, ijro, nay ishqibozi, cholg'u, ashula.

Аннотация: В данной статье описывается творческая деятельность Саиджона Калонова, искусного музыканта и композитора, народного артиста Узбекистана. Изучены роль и значение произведений композитора в нашем национальном музыкальном наследии.

Ключевые слова: Композитор, мастер-музыкант, творец, исполнитель, любитель флейты, инструмент, певец.

Annotation: This article describes the creative activity of Saidjon Kalonov, a skilled musician and composer, People's Artist of Uzbekistan. The role and importance of the composer's works in our national musical heritage is studied.

Keywords: Composer, master musician, creator, performer, flute lover, instrument, singer.

Siz xalqimiz yaratgan rang barang cholg'u asboblari yangraganda maroq bilan eshitasz, albatta. Dutor, tanbur, rubob, nay bu- cholg'u asboblari har vaqt dilingizni xush, zavqingizni chog' qiladi. Xalqimiz orasidan yetishib chiqqan mohir sozandalarimiz o'z san'atlari bilan xalqimizning qalbidan joy topdilar. Nayning dilrabo ohanglari tinglovchini maftun qiladi chunki naychi qalb harorati bilan yurakdan kuylaydi.

Agar san'atimizning tarixi sahifalariga nazar tashlasak o'z baxtini O'zbekiston diyorida topib, san'ati bilan xalqga xizmat qilgan ajoyib sozandalarimizning mehnatidan faxrlanamiz. Biz hikoya qilmoqchi bo'lgan mohir sozanda va bastakor Saidjon Kalonov ham peshqadam san'at ahllaridan biridir. Saidjon chalgan "Yovvoyiy chorgoh", "Yovvoyiy ushshoq", "Patnis ushshog'I" kabi kuylari xalqimiz qalbidan joy olgan.

Nay nolasi uning ohangi, mungli xazina, shu bilan birga dilbar, yurakning nozik torlarini chertib o'tuvchi ajib, jilvakor kuy.

Nay kuyi tinglovchi hayollarini goh go'zal qirralar bag'riga chorlaydi, goh o'tmishning achchiq-achchiq haqiqatidan hikoya qiladi.

Bir gal mohir sozanda Saidjon Kalonov o'z kasbi haqida mexru muhabbat bilan hikoya qilar ekan, o'tmishdagi sozandalarning ahvolini, shu jumladan o'z ustozini, keksa o'zbek musiqachisi Abduqodir Ismoilovdan eshitganlarini so'zlab bergan edi: O'tgan asrda, Qo'qonda, Xudoyorxon saroyida Abduqodir naychining otasi Ismoil aka ko'mir tashuvchi bo'lib ishlar ekan. U xonga xizmatkor bo'lishni istamasa ham xon saroyida yangrovchi kuy uning ko'ngil rishtalarini uzilmas qilib bog'lab qo'ygan ekan.

Saroyga keltirilgan Xorazmlik bir sozanda har kuni erta saharda nay chalib xonni uyg'otar, kech tushganda ham nay bilan uxlatar ekan. "Mana shularni ustozim Abduqodir aka takror takror aytib berardi", deb eslagan edi Saidjon Kalonov.

Bo'lg'usi mohir sozanda va bastakor Saidjon Kalonov 1914-yilda Chustdagi Karkidon qishlog'ida tug'ildi. Saidjonning otasi musiqa ishqibozlaridan edi. U bo'sh vaqtlarida dutor chalib, o'g'li esa zavq bilan tinglardi. Sozlar ichra ayniqsa unga nay yoqardi. Nayga ishqiboz bo'lgan Saidjon qayerda musiqa sadosini eshitsa, o'sha yerga borar va cholg'uchilar ro'parasidan nari ketmay, ular chalayotgan kuylarni diqqat bilan tinglar, hatto ularning har bir harakatini kuzatardi.

Musiqaga bo'lgan xavasi tobora ortib bordi, xalq kuylarini qayta qayta eshitib, ularni yodda saqlab qolishga urinardi. Istedodli bolaning musiqaga xavasi va undan mohir sozanda yetishib chiqishi maktab xavaskorlar to'garagiga qatnab yurganidayoq ma'lum bo'ldi, 1925- yilda uni Toshkent musiqa maktabiga o'qishga yubordilar. Bu yerda atoqli musiqachilar Abdusattor Vahobov va Shorahim Shoumarov boshchiligidagi milliy cholg'u asboblari sinfida o'qidi.

Saidjon Kalonov o'qishni tugatib milliy ansamblga naychi bo'lib ishga kirdi. Shu davrda mashxur xalq xofizi Mullato'ychi Toshmuhammedov va boshqa bir necha atoqli musiqachilar bilan birga ishladi.

1929-yilda Mullato'ychi Toshmuhammedov tomonidan tuzilgan sayyora bilan Saidjon Samarqandga borib musiqa va xoreografiya institutiga atoqli naychi Abduqodir Ismoilov sinfida 2 yil o'qidi, nay chalish sirlarini, sozandalik mahoratini egalladi. Shundan so'ng Saidjon Kalonov mahoratli jamoalarda ishlay boshladi. U Farg'ona teatri musiqa bo'limining boshlig'i vazifasiga tayinlandi.

Saidjon aka 1936-1942 yillar mobaynida O'zbekiston davlat filarmoniyasi, ashula va raqs ansamblida naychi bo'lib ishladi. 1937- yili Moskvada bo'lib o'tgan o'zbek san'ati va adabiyoti dekadasida qatnashishga muvassar bo'ldi.

Saidjon Kalonov har doim xalqimiz orasidan yetishib chiqqan sozanda va xonandalar, kuychi va g'azalxonlar bilan birga bo'lishga, ulardan xalq musiqa boyliklari namunalarini o'rganib olishga harakat qildi.

Farg'onada yurganida mashxur askiyachi va doirachi Yusufjon qiziq, xonandalardan Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Changchi Otaxo'ja Eshon kabi musiqachilar bilan yaqindan tanishgan edi. Toshkentga kelganda esa To'xtasin Jalilov kabi ustoz musiqachilar davrasida bo'ldi.

Saidjon Kalonov 1945-yildan shu kunga qadar O'zbekiston radiosi cholg'u orkestrda sozanda bo'lib ishlaydi. Orkestrda yangragan nay sadosi o'zining ta'sirchanligi va yoqimliliigi bilan maftunkor yangraydi.

Saidjon Kalonov sozanda bo'libgina qolmay, mohir bastakor hamdir. Ikkinchi jahon urushining og'ir yillarida sozini yangratdi, ijod qalamini charhladi. O'sha yillarda **“Zafar marshi”**ni yozdi, **“O'zbek soldatlariga salom”** degan qo'shig'ini qahramon jangchilarga yo'lladi. "Bu nasimi" degan qo'shig'i xalqqa juda yoqib qoldi. Xayotning o'zi ijod bo'lagidir. Saidjon aka ikkinchi jahon urushi tugagach hayotimizdagi ro'y berayotgan yangilanishlarni tarannum etgan O'zbekiston kishilarining baxt saodati, baland iqboli, porloq istiqbolini kuylaydigan qator qo'shiqlar yaratdi.

Bastakorning **“Assalom”**, degan qo'shig'ini deyarli hamma yaxshi biladi. Qo'shiq aytilganda ko'z oldingizda go'zal va ajoyib manzara namoyon bo'ladi. Kishining ruhiga ruh qo'shiladi, bu qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Kamuna Ismoilovadir.

Saidjon Kalonovning **“Yorga istab”**, **“Vafo qilsa”** degan qo'shiqlarini kim ham sevmaydi? Bu qo'shiqlar tinglovchilar dilini topgan, kuylovchilari yuragiga ham harorat bergan. Xabibiy she'riga bastakangan **“Mehrining payvandimu”**, Turob To'la she'riga yozilgan **“Dilnavozim”**, Xamza she'ri asosida yaratilgan **“Bog'larda gul”** kabi qo'shiqlari ham Saidjon Kalonovning ijodiy izlanishlari samarasidir.

Bastakor nafaqat qo'shiqlar, balki bir necha kuylar ham yartdi. Uning **“Armug'onim”** degan kuyini, **“Istak”** nomli musiqasini konsertlarda bir necha bor rohat qilib tinglagansiz. Saidjon aka kuy, qo'shiq qilar ekan, eng avvalo o'z qalbiga o'z tinglovchisi qalbini topishdek tuyg'uni jo qiladi. Yaratgan kuylarining xalqqa mamnun bo'lishini istaydi va bu orzusiga erishadi.

Saidjon Kalonovning o'zbek musiqa san'atini rivojlantirishdagi xizmatlari munisib taqdirlanib u **“Xurmat belgisi”** ordeni va "Shavkatli mehnati uchun" medali bilan mukofatlandi, bir necha faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi.

Saidjon Kalonov **“Respublikada xizmat ko'rsatgan artist”** degan yuksak nomni olishga sazovor bo'ldi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saidjon Kalonovning xalqimizni mamnun etuvchi kuy va qo'shiqlari qalbimizda doim yangraydi.

Bastakorning Nodira g'azaliga bastalagan **“Ey sarvi ravon”**, Zohidjon Obidov she'riga **“Kuyla dilkash dutorim”** kabi asarlari o'zining milliy-ma'naviy dunyosi bilan o'zbek xalqining qalb nidolarini kuylovchi, milliy ananalarini aks ettiruvchanligi bilan alohida etirof etiladi.

“Ey sarvi ravon”

Allegro moderato

«**Kuyla dilkash dutorim**» ashulasi ham o'zining xalqonaligi va mumtozlik xususiyati bilan ijro amaliyotini zamonaviy talqinlar bilan boyitib kelmoqda.

«**Kuyla dilkash dutorim**»

M.M. $\text{♩} = 84-88$

Kuy-la dil-kash kuy-la dil-kash du-to - o - ri - m

Kuy-la dil-ka-a-sh kuy-la dil-kash du-to - o - ri - m

Xu- mo - rim yo - z xu- mo - rim yo - z xu- mo - ri - m

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begmatov.S Bastakorlar ijodi. Toshkent "NISO POLIGRF" 2017y
2. Rajabov.I Maqom asoslari Toshkent 1992 yil
3. G'ofurbekova. X Musiqa ijodiyoti masalalari. Bastakor Saidjon Kalonov T.1997
4. R. Yunusov Faxriddin Sodiqov. Monografiya.
4. Abdullaxodjayev, G., & Zarifova, D. (2023). THE NEW CONSTITUTION-COMMUNICATION OF DEVELOPMENT. Modern Science and Research, 2(12), 348-351.

